

БОРЬБА С ЧЕРВЕЦОМ КОМСТОКА С ПОМОЩЬЮ ЗЛАТОГЛАЗКИ

Носирова З.Г., Жалолдинова Х.Б.

Ташкентский государственный аграрный университет

FIGHT AGAINST OF WOOD COMSTOCK USING LACEWING

Nosirova Z.G., Jaloldinova X.B.

Tashkent state agrarian university

Аннотация. Представлен анализ результатов опытов, проведенных по использованию личинок златоглазки в борьбе с червецом комстока на деревьях шелковицы. Показано, что личинки златоглазки являются хорошим средством в инновационной борьбе с червцами комстока, в котором по истечении 15 дней после отпущения златоглазки биологическая эффективность достигает значений в пределах 52-57%, причем наилучший результат достигается при соотношении энтомофага и вредителя 1:10.

Ключевые слова: червец комстока, энтомофаг, златоглазка, вредитель, шелковица

Abstract. The analysis of experiences carried out on revealing using larva of lacewing in fight against wood Comstock in mulberry tree. It has been shown that lacewing's larva is effective remedy in innovative fight against of wood Comstock, in that the biological efficiency after 15 days of lacewing lacerations reaches the values up to 52-57%, where the best result in ratio of entomophagy and pest equals to 1:10.

Keywords: wood Comstock, entomophagy, lacewing, pest, mulberry tree

Как известно, в настоящее время идет тенденция к переходу внедрения инновационных методов выращивания экологически чистых сельскохозяйственных культур. Не секрет, при этом серьезной преградой стоит задача борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур, и среди них основными вредителями являются вредные насекомые. Они же, хотя малы по размерам, наносили ущерб в объеме примерно одну треть от ожидаемого урожая.

Если ранее (даже последние десятилетия прошлого столетия) основным методом борьбы считался химический с применением инсектицидов (в котором наравне с вредителями повреждались существенно и работники сельскохозяйственной отрасли, и окружающая среда, почва, вода, а также и полезные животные), то сейчас основной упор уделяется интегральным методам, в которых работники сельскохозяйственной отрасли, окружающая среда, почва, вода и полезные животные повреждаются незначительно.

Одним из таких опасных вредителей листьев плодовых деревьев, растущих в Узбекистане, является червец комстока (*Pseudococcus comstoci* Kuw), который может повредить более 300 видов культурных и дикорастущих растений [1].

В современном мире внедряются в производство новые виды энтомофагов вредных насекомых. Например, в работе [2] были представлены данные о новых 9 фаунистических видах златоглазок (*Neuroptera: Chrysopidae*) Нижегородской области России, собранных, в основном, кроновыми ферментными ловушками, заправленными забродившим пивом или вином с добавлением сахара и меда, три вида из них были отмечены впервые: *Nineta flava*, *Pseudomallada ventralis* и *P. Flavifrons*.

В другой работе [3] приводятся сведения о биологии, кормовых связях, фенологии и местах обитания златоглазки (*Ch. Nigrocapitata*) на юге Приморского края. Было отмечено питание взрослых личинок *Ch. nigrocapitata* личинками клопов *Coreus marginatus orientalis* (Kiritschenko, 1916) и

YANGI O'ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG'OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMY-AMALIY ANJUMANI

Molipteryx fuliginosa (Uhler, 1860) (Heteroptera, Coreidae) младших возрастов со слабо склеротизованными покровами, а также клеточным соком плодов малины обыкновенной *Rubus idaeus* L. (Rosaceae). Представлены результаты наблюдений за развитием личинки из собранных яиц до окрыления имаго. Продолжительность развития куколок *Ch. nigrocapitata* в коконе составляла от 11 до 7 ($m = 9.5 \pm 0.56$) дней при среднесуточной температуре воздуха от +18.7 до +27.8 °C ($m = 23.2 \pm 1.21$ °C).

Коллегами из соседнего Таджикистана была изучена пищевая связь златоглазок в условиях Западного Памира [4]. Было установлено, что златоглазки питаются на 73 видах растений, относящихся к 23 семействам. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что златоглазки могут быть использованы в борьбе со многими видами вредителей сельскохозяйственных культур.

В работе [5] была изучена возможность применения энтомофага криптолемуса в борьбе с австралийским желобчатым червецом в условиях климата Крыма (Россия). Было установлено, что биологическая эффективность использования криптолемуса в борьбе с червецом составили 50-75%.

В работе [6] был предложен новый способ борьбы с калиновым мучнистым червецом, основанный на блокировании работы 28S, 18S и 5,8S рибосомальной РНК. Этот метод характеризуется безопасностью для нецелевых объектов, высокой эффективностью и биоразлагаемостью действующего вещества – немодифицированного антисмыслового ДНК-олигонуклеотида (олигонуклеотидного инсектицида, или ДНК-инсектицида, или олинцида). Авторами были изучены три ДНК-фрагмента, комплементарные трём рибосомальным генам 28S, 18S и 5,8S рРНК: Альфа-11, Бета-11 и Гамма-11 соответственно. Наилучший результат показал ДНК-инсектицид Бета-11, с помощью которого удалось добиться

смертности 78,31% вредителей на третьи сутки, а олигонуклеотидные инсектициды Альфа-11 и Гамма-11 на третий день показали невысокий уровень смертности: 38,87% и 36,52%, соответственно. Однако на 14 день из-за отрождения новых

особей смертность от олигонуклеотидного инсектицида Бета-11 снизилась до 51,24%, тогда как олинцид Альфа-11 вызвал смертность 63,42 %, а олинцид Гамма-11 – 66,69 %. Авторы отмечают, что для более эффективной работы необходимо проводить совместную обработку олигонуклеотидными инсектицидами. Полученные результаты показали перспективность разработки олинцидов для контроля численности калинового мучнистого червеца.

Современное состояние экосистемы требует от нас внедрять в производство безопасных и эффективных инсектицидов с низким углеродным следом и длительным операционным сроком действия, таких как инсектицидов на основе олигонуклеотидов (олигонуклеотидных инсектицидов) – ДНК-инсектицидов, разработанных на основе дезоксирибонуклеиновой кислоты [7]. Следует отметить, что сотрудниками из Крыма был успешно использован короткий одноцепочечный фрагмент гена 28S рибосомальной РНК (рРНК), которого назвали Авжеч-11 для борьбы с австралийским желобчатым червецом и предложили использовать олигонуклеотидные инсектициды с нулевым углеродным следом для крупномасштабного внедрения в сельском и лесном хозяйстве.

Что характерно в подобных исследованиях [8], что можжевельниковый червец способен давать вспышки массового размножения и является одним из наиболее опасных сосущих вредителей кипарисовых (*Cupressaceae*). Проникновение *P. vovae* в степную зону предопределяет неблагоприятный прогноз развития фитосанитарной ситуации с зелеными насаждениями городов. К настоящему времени на кипарисовых в Донбассе сформировался комплекс из 13 видов

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMY-AMALIY ANJUMANI

специализированных фитофагов, в котором *P. vovae* может стать ключевым вредителем. Ослабленные вследствие питания червеца растения становятся уязвимыми для агрессивных ксилофагов *Lamprodila festiva* (Linnaeus, 1767) и *Phloeosinus aubei* (Perris, 1855). Организация фитосанитарного мониторинга и реализация комплекса защитных мероприятий существенно повысят затраты на содержание городских насаждений. Поскольку основным вектором инвазии специализированных фитофагов кипарисовых выступает непреднамеренный завоз с зараженными растениями, важнейшей мерой профилактики их проникновения на новые территории является тщательный осмотр и карантин посадочного материала, а также ограничение объемов импорта за счет развития региональных питомников.

В настоящей работе представлен анализ результатов опытов, проведенных по испытанию использования энтомофага златоглазки (*Chrysoperla carnea*) в борьбе с червцом комстока (*Pseudococcus Comstockii* Kuw.). В качестве культурного растения выбрана шелковица (*Morus Alba*). Опыты проводили на полях фермерских хозяйств Андижанской области в период сезона 2023-2024 гг. Для более точного выявления

биологической эффективности, а также для предотвращения перелета отпущенных на поля златоглазок с одной площадки на другую для опытов были отобраны площадки в пяти вариантах, отдаленных на расстоянии 800-1000 метров.

Размеры на отобранных площадках для упрощения количественного сравнения вариантов составляли примерно по 5×100 метров. При этом соотношение личинок златоглазки и вредителя устанавливали 1:20, 1:15, 1:10 и 1:5, в первом, втором, третьем и четвертом вариантах, соответственно. Пятый вариант оставили в контроле, т.е. в нем личинки энтомофага на площадки не были отпущены. Следует также отметить, что была также обеспечена идентичность других условий (климат, уход за деревьями и т.п.) во всех вариантах.

При этом биологическую эффективность использования энтомофага вычисляли по формуле:

$$БЭ = \frac{A - B}{A} \cdot 100\%$$

где А и Б – количества вредителя перед отпущением и после отпущения энтомофага, соответственно. Результаты опытов представлены в таблице 1.

Таблица 1

Эффективность применения энтомофага златоглазки в борьбе с червцом комстока
(Андижанская область, 2023-2024 гг.)

Соотношение личинок златоглазки и червеца комстока	Количество червеца комстока на 10 ветвях, шт					Биологическая эффективность по истечении 15 дней, %	
	Перед отпущением златоглазки	Дни после отпущения златоглазки					
		3	5	8	11		15
1:20	21	20	19	16	13	10	52
1:15	20	19	18	15	12	9	55
1:10	21	19	18	14	11	9	57
1:5	19	18	17	13	10	9	53
контроль	20	20	21	21	22	23	-

Как видно из таблицы, в контроле, как и количества вредителей не было обнаружено. следовало ожидать, никакого уменьшения В случае же использования энтомофагов

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

биологическая эффективность отличается несильно друг от друга и варьировалась в пределе 52-57 %. Причем если наибольшая эффективность достигнута при соотношении энтомофага и вредителя 1:10, а наименьшая – при 1:20.

Исходя из результатов можно сделать вывод в том, что личинки златоглазки

являются хорошим средством в инновационной борьбе с червецами комстока, в котором по истечении 15 дней после отпущения златоглазки биологическая эффективность достигает значений в пределах 52-57%, причем наилучший результат достигается при соотношении энтомофага и вредителя 1:10.

Литература

1. Абдуллаева Х.З., Абдурахмонов Д.М., Тухтасинов С.Ф. Червец комстока (*Pseudococcus comstoci* Kuw) и карантинные меры // Научный электронный журнал «Матрица научного познания». 2020. № 10-1 С. 73-77.
2. Макаркин В.Н., Ручин А.Б. К познанию златоглазок (Insecta: Neuroptera) Нижегородской области // Полевой журнал биолога. 2020. Том 2, № 4. С. 282-285.
3. Маркова Т.О., Маслов М.В. Экология златоглазки (Neuroptera, Chrysopidae) на юге Дальнего Востока России // Энтомологическое обозрение. 2022. 101, 4, С. 714-720.
4. Одилбекова М.К. Кормовые связи обыкновенной златоглазки (*Chrysopidae carnea* Steph) на Западном Памире // Известия национальной академии наук Таджикистана. Отделение биологических наук. 2022. № 2(217). С. 25-30.
5. Бугаева Л.Н., Кашутина Е.В., Игнатьева Т.Н. Криптолемус в интегрированной борьбе с австралийским желобчатым червецом // Юг России: экология, развитие. 2022. Т. 17. № 3. С. 93-100.
6. Новиков И.А. и др. Первый опыт применения олигонуклеотидных инсектицидов для контроля численности калинового мучнистого червца *Pseudococcus viburni*. Экосистемы. 2022. 32. С. 85–89.
7. Гальчинский Н.В., Усеинов Р.Ж., Новиков И.А., Оберемок В.В. Контроль австралийского желобчатого червца (*Icerya purchasi* Maskell) при помощи инновационного олигонуклеотидного инсектицида Авжеч-11 // Экосистемы 33. 2023. С. 32-37.
8. Мартынов В.В., Никулина Т.В., Губин А.И. Можжевельниковый червец *Planococcus Vovae* (Nasonov, 1908) (Hemiptera: Pseudococcidae) – новый опасный вредитель кипарисовых в Донбассе и Приазовье // Наука юга России. 2024. т. 20. № 3. С. 87-95.